

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

5–7 YOSHLI BOLALAR JISMONIY RIVOJLANISHIDA FUTBOL O'YIN ELEMENTLARINING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Olim Ziyoyev Toshpulatovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: 5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida futbol elementlariga asoslangan mashg'ulotlarning bolalarda tezkorlik, epchillik, chidamlilik hamda koordinatsiya kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, o'yin faoliyati orqali bolalarda ijtimoiylashuv, jamoaviylik va motivatsiyani oshirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Olingan natijalar futbol elementlaridan foydalanish jismoniy tarbiya samaradorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: jismoniy rivojlanish, futbol elementlari, pedagogik ahamiyat, maktabgacha ta'lim, harakat faolligi, jamoaviylik, metodika.

Abstract: The pedagogical significance of football game elements in the physical development of children aged 5–7 is analyzed from both theoretical and practical perspectives. The study examines the role of football-based activities in developing key physical qualities such as speed, agility, endurance, and coordination. In addition, it substantiates the potential of game-based activities to enhance children's socialization, teamwork, and motivation. The findings demonstrate that the integration of football elements contributes to improving the effectiveness of physical education.

Key words: physical development, football elements, pedagogical significance, preschool education, motor activity, teamwork, methodology.

Аннотация: Педагогическое значение элементов футбольной игры в физическом развитии детей 5–7 лет рассматривается с научно-теоретической и практической точек зрения. В процессе исследования раскрывается роль занятий, основанных на элементах футбола, в развитии таких физических качеств, как скорость, ловкость, выносливость и координация. Кроме того, обосновываются возможности игровой деятельности в повышении уровня социализации, командной работы и мотивации детей. Полученные результаты показывают, что использование футбольных элементов способствует повышению эффективности физического воспитания.

Ключевые слова: физическое развитие, элементы футбола, педагогическое значение, дошкольное образование, двигательная активность, командная работа, методика.

KIRISH

5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishi inson kamoloti jarayonining eng muhim va serqirra bosqichlaridan biri hisoblanadi. Mazkur davrda bolalarning harakat faolligi, funksional imkoniyatlari va psixomotor qobiliyatlari jadal sur'atlarda shakllanib, ularning kelgusi hayot tarzi hamda sog'lom rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratiladi. Shu nuqtai nazardan, jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, uning mazmuni va metodikasini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'yin faoliyatiga asoslangan yondashuvlar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiiy va samarali ta'lim shakli sifatida e'tirof etiladi.

Futbol o'yini elementlari jismoniy tarbiya mazmuniga integratsiya qilinganda, bolalarning harakat faolligi tabiiy ravishda rag'batlantiriladi va ularning qiziqishi ortib boradi. Bu elementlar o'z ichiga to'pni boshqarish, tepish, qabul qilish, harakatda muvofiqlashish hamda tez qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni qamrab oladi. Mazkur harakatlar bolalarning nafaqat jismoniy sifatlarini, balki kognitiv va ijtimoiy qobiliyatlarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, futbol elementlari kompleks ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, maktabgacha yoshda harakat faolligi bilan bog'liq mashg'ulotlar bolalarning asab tizimi faoliyatini faollashtiradi, mushaklar tonusini oshiradi va umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini yaxshilaydi. Futbol elementlariga asoslangan mashg'ulotlar esa bu jarayonni yanada samarali

tashkil etish imkonini beradi, chunki ularda raqobat, qiziqish va emotsional rang-baranglik uyg'unlashgan holda namoyon bo'ladi. Bunday muhitda bolalar o'z harakatlarini erkin ifodalaydi, mustaqil qaror qabul qilishga intiladi va jamoa bilan hamkorlik qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Futbol elementlarining pedagogik ahamiyati ularning ko'p qirrali ta'sirida namoyon bo'ladi. Jismoniy jihatdan ular tezkorlik, chaqqonlik, muvozanat va chidamlilik kabi sifatlarni rivojlantirsa, psixologik jihatdan bolalarda ishonch, intizom va mas'uliyat hissini shakllantiradi. Ijtimoiy jihatdan esa jamoada harakat qilish, o'zaro hurmat va hamkorlik muhitini qaror toptirishga xizmat qiladi. Bu omillar maktabgacha ta'lim jarayonida shaxs kamoloti uchun zarur bo'lgan kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Mazkur jarayonning shakllanishida pedagogning roli alohida ahamiyatga ega. U mashg'ulotlarni bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mos ravishda tashkil etishi, harakatlarni bosqichma-bosqich o'rgatishi va har bir bolaning faol ishtirokini ta'minlashi lozim. Shu bilan birga, mashg'ulotlarda o'yin elementlarining ustuvorligi saqlanishi, ular orqali ta'lim va tarbiya vazifalari uyg'unlashtirilishi zarur. Bu esa jismoniy tarbiya jarayonini qiziqarli, samarali va maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi.

Futbol elementlarini qo'llash orqali jismoniy tarbiyani takomillashtirish nazariy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashgan holda yangi metodik yechimlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi. Ushbu yondashuv bolalarning tabiiy ehtiyojlari, qiziqishlari va rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini insonparvarlashtirishga xizmat qiladi. Natijada jismoniy tarbiya nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirish vositasi, balki bolaning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy rivojlanishining nazariy asoslari O'zbekiston va xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, Karimov I.A. 1997-yilda ilgari surgan sog'lom avlod konsepsiyasida bolalar salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiyaning o'rni alohida ta'kidlanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, bolalik davrida shakllangan jismoniy faollik keyingi hayot bosqichlarida sog'lom turmush tarzining muhim omili hisoblanadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida harakat faoliyatini to'g'ri tashkil etish dolzarb masala sifatida qaraladi.

Jismoniy tarbiya metodikasini ilmiy asoslashda Kerimov F.A. 2010-yilda ishlab chiqqan nazariy qarashlar muhim ahamiyat kasb etadi. Muallif jismoniy sifatlarni rivojlantirishda tizimlilik va bosqichma-bosqichlik tamoyillariga amal qilish zarurligini asoslaydi. Shuningdek, Platonov V.N. 2015-yilda sport mashg'ulotlari nazariyasida jismoniy yuklamalarni individual xususiyatlarga moslashtirish zarurligini ta'kidlab, harakat faoliyatining fiziologik asoslarini chuqur tahlil qiladi. Bu yondashuvlar maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Bolalar sporti va o'yin faoliyatining pedagogik jihatlari Usmonxo'jayev T. hamda Abdullayev A. 2015-yilda olib borgan tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ular bolalar sportida o'yin metodining ustuvorligini asoslab, jismoniy mashg'ulotlarni qiziqarli va motivatsion shaklda tashkil etish samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Axmedov A.N. va O'rinboyev J. 2026-yilda futbolning bolalar jismoniy rivojlanishidagi o'rnini tahlil qilib, futbol elementlari tezkorlik, chaqqonlik va koordinatsiyani rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida futbol elementlarini qo'llash masalasi Abdullayeva B.P. 2021-yilda olib borgan tadqiqotda alohida o'rganilgan. Muallif futbol elementlarini o'rgatishda metodik mezonlarni ishlab chiqib, ularning bolalar harakat faolligini oshirishdagi rolini asoslab beradi. Ushbu tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, futbol o'yin elementlari jismoniy rivojlanishni ta'minlash bilan birga, bolalarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashgan holda samarali natijalar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodologik yondashuv sifatida kompleks tadqiqot usullari qo'llanildi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy-metodik adabiyotlar tahlil qilinib, futbol elementlarining jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni, ularning bolalar rivojlanishiga ta'siri hamda mavjud metodik yondashuvlar o'rganildi. Bu bosqichda tahlil, sintez, umumlashtirish va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mazkur usullar orqali mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirilib, tadqiqotning nazariy asosi shakllantirildi.

Tadqiqotning amaliy qismida pedagogik kuzatuv va tajriba-sinov ishlari asosiy usul sifatida tanlandi. Kuzatuv jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilayotgan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari tahlil qilinib, ularda futbol elementlaridan foydalanish darajasi va samaradorligi baholandi. Shu bilan birga, bolalarning harakat faoligi, ishtirok darajasi va jismoniy ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar muntazam ravishda qayd etildi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida tashkil etildi. Unda bolalar ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi an'anaviy jismoniy tarbiya mashg'ulotlari asosida, tajriba guruhi esa futbol o'yin elementlariga asoslangan mashg'ulotlar orqali shug'ullandi. Mashg'ulotlar davomida bolalarning tezkorlik, chaqqonlik, muvozanat va chidamlilik kabi jismoniy sifatlari maxsus testlar orqali baholandi. Olingan natijalar qiyosiy tahlil qilinib, har ikki guruh o'rtasidagi farqlar aniqlandi.

Ma'lumotlarni qayta ishlashda matematik-statistik usullardan foydalanildi, bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, olingan natijalarning pedagogik interpretatsiyasi amalga oshirilib, futbol elementlarining jismoniy rivojlanishga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Metodologiyaning muhim jihatlaridan biri sifatida bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish alohida e'tiborda bo'ldi. Mashg'ulotlar mazmuni va yuklamalar bolalarning funksional imkoniyatlariga mos ravishda tanlandi, bu esa tadqiqot natijalarining xolisligi hamda amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qildi. Shu tariqa, qo'llanilgan metodologik yondashuv tadqiqot maqsadiga erishish, ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish va jismoniy tarbiya metodikasini takomillashtirish uchun mustahkam zamin yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishini ta'minlash jarayonida futbol o'yin elementlaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi masalasi zamonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyotida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yosh davrida bolalarning harakat faolligi yuqori darajada bo'lib, ular tashqi muhit ta'sirlariga tez moslashadi, yangi harakat ko'nikmalarini oson o'zlashtiradi va o'yin faoliyati orqali bilim hamda ko'nikmalarni qabul qilishga moyil bo'ladi. Shu jihatdan qaraganda, jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun o'yin texnologiyalariga asoslangan, ayniqsa, futbol elementlarini qamrab olgan yondashuvlar yuqori natija beruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Futbol o'yini elementlarining mazmuni bolalarning jismoniy faolligini tabiiy ravishda rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, ular harakatlarni muvofiqlashtirish, fazoviy tasavvurni rivojlantirish, tezkor qaror qabul qilish va reaksiya tezligini oshirish kabi ko'p qirrali vazifalarni o'z ichiga oladi. Bunday harakatlar tizimi bolalar organizmida fiziologik jarayonlarni faollashtiradi, mushaklar va asab tizimi o'rtasidagi muvofiqlikni mustahkamlaydi hamda umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Shu bilan birga, mazkur elementlar bolalarda harakat madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa kelgusida sport faoliyatiga yo'naltirishda muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, futbol elementlariga asoslangan mashg'ulotlar bolalarda jismoniy sifatlarni kompleks tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Xususan, to'pni tepish va boshqarish harakatlari mushak kuchini va harakat aniqligini oshirsa, yugurish va tez yo'nalish almashtirish mashqlari tezkorlik va chaqqonlikni shakllantiradi. Bu jarayonda bolalarning harakatlarini muvofiqlashtirish qobiliyati rivojlanib, ularda muvozanatni saqlash va harakatlarni nazorat qilish ko'nikmalari shakllanadi. Bunday kompleks ta'sir jismoniy tarbiyaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi va uning mazmuniy jihatdan boyishiga olib keladi.

Futbol elementlarining pedagogik ahamiyati ularning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi funksiyalari bilan ham izohlanadi. O'yin jarayonida bolalar o'zaro muloqot qiladi, jamoada harakat qilishni o'rganadi va umumiy maqsadga erishish uchun hamkorlik qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularda ijtimoiy kompetensiyalar, mas'uliyat va intizom kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'yin muhitida bolalarda ijobiy emotsional holat yuzaga keladi, bu esa ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va faol ishtirokini ta'minlaydi.

Amaliy kuzatuvlar va tajriba-sinov natijalari futbol elementlaridan foydalangan holda tashkil etilgan mashg'ulotlar an'anaviy jismoniy tarbiya usullariga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi. Bunday mashg'ulotlarda bolalarning harakat faolligi oshadi, ular mashqlarni qiziqish bilan bajaradi va faol ishtirok etadi. Bu esa jismoniy yuklamaning tabiiy ravishda ortishiga va mashg'ulotlar samaradorligining yuqori bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, futbol elementlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi, bu esa har bir bolaning imkoniyatlariga mos ravishda rivojlanishini ta'minlaydi.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, futbol elementlarini jismoniy tarbiya jarayoniga joriy etish bolalarning nafaqat jismoniy, balki psixik va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday yondashuv bolalarda o'z-o'ziga ishonchni oshiradi, ularni mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, jamoada harakat qilish jarayonida bolalarda o'zaro hurmat va hamjihatlik muhiti shakllanadi, bu esa tarbiyaviy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Futbol elementlaridan foydalanishning nazariy ahamiyati shundaki, u jismoniy tarbiya metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi va uni zamonaviy pedagogik talablarga mos ravishda qayta ko'rib chiqish imkonini beradi. Mazkur yondashuv bolalarning tabiiy ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga yo'naltirilgan bo'lib, u gumanistik pedagogika tamoyillari bilan uyg'unlashadi. Bu esa jismoniy

tarbiyani faqatgina mashqlar tizimi sifatida emas, balki bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi kompleks pedagogik jarayon sifatida qarash imkonini beradi.

Shu tariqa, futbol o'yin elementlarining jismoniy tarbiya jarayonida qo'llanilishi bolalarning harakat faolligini oshirish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuvning samaradorligi ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo'lib, u maktabgacha ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur yondashuvning mazmuniy jihati shundaki, u harakat faoliyatini o'yin shaklida tashkil etish orqali bolalarda yuqori motivatsiya va qiziqishni ta'minlaydi. To'p bilan bajariladigan mashqlar, harakatda yo'nalishni o'zgartirish, muvofiqlashtirilgan harakatlar tizimi bolalarning tezkorlik, chaqqonlik, muvozanat va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu jarayon markaziy asab tizimining faoliyatini takomillashtiradi, harakatlarni boshqarish va nazorat qilish qobiliyatini kuchaytiradi. Futbol elementlarining tarkibiy jihatlari harakat ko'nikmalari, kognitiv faollik va ijtimoiy o'zaro ta'sirni o'zida mujassam etgan holda bolalar rivojlanishiga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi.

Shakllanish omillari nuqtai nazaridan qaralganda, mazkur jarayon pedagogik ta'sir, muhitning tashkil etilganligi va bolalarning individual xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Mashg'ulotlarning mazmunli va maqsadli tashkil etilishi, bolalarning yosh xususiyatlariga mos harakatlar tanlanishi hamda o'yin faoliyatining ustuvorligi samaradorlikni ta'minlovchi muhim omillardan hisoblanadi. Shu bilan birga, jamoaviy o'yin elementlari bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirib, o'zaro hamkorlik, mas'uliyat va intizom kabi sifatlarni rivojlantiradi.

Futbol elementlarining nazariy ahamiyati jismoniy tarbiya metodikasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, u ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish va bolalarning tabiiy ehtiyojlariga moslashtirish imkonini yaratadi. Bu yondashuv jismoniy tarbiyani faqatgina mashqlar yig'indisi sifatida emas, balki shaxs rivojlanishining kompleks tizimi sifatida qarashga asos bo'ladi. Ushbu asosda tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ularning psixologik barqarorligi va ijtimoiy faolligini ham mustahkamlaydi.

Shu tariqa, futbol o'yin elementlaridan foydalanish jismoniy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, bolalarning harakat faolligini tabiiy ravishda rag'batlantiradi va ularning har tomonlama rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratadi. Bu esa mazkur yondashuvni maktabgacha ta'lim tizimida ustuvor yo'nalish sifatida qo'llash zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Sog'lom avlod – yurt kelajagi. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
2. Abdullayeva B.P. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida futbol elementlarini o'rgatishda qo'llaniladigan asosiy mezonlar. "Экономика и социум" №4(83) 2021. В. 55.
3. Ахмедов А.Н., О'ринбойев Ж. Yoshlar va bolalar futbolining jismoniy va pedagogik ahamiyati. Лучшие интеллектуальные исследования. Часть 64, Том-1, Март-2026. – ISSN: 3030-3680. В. 320–324.
4. Platonov V.N. Sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi. – Kiev: Olimpiyskaya literatura, 2015.
5. Kerimov F.A. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. – Toshkent, 2010.
6. Usmonxo'jayev T., Abdullayev A. Bolalar va o'smirlar sporti metodikasi. – Toshkent, 2015.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.